

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI ARXITEKTURA VA QURILISH LEKSIKASINING QIYOSIY-TIPOLOGIK TADQIQI

Raxmonberdiyeva Saida Abdulmuxamat qizi
Namangan davlat texnika universiteti
katta o‘qituvchi, PhD
rahmonberdiyevayasaida1991@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20352022>

Annotatsiya. Arxitektura va qurilish terminologiyasining jadal sur‘atlar bilan boyib borishi hamda ushbu soha birliklarini tarjima qilishda yuzaga kelayotgan lingvistik noaniqliklar terminlarni tizimli tasniflash va standartlashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Terminologik tizimni samarali unifikatsiya qilish, avvalo, chuqur lisoniy tadqiqotlar natijalariga tayanishi lozim. Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillaridagi arxitektura hamda qurilish terminlarining nazariy yondashuvlari va tasnifiy xususiyatlari qiyosiy-tahliliy asosda o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: lingvistika, til, ingliz tili, o‘zbek tili, lug‘at, terminologiya, termin, birlik, arxitektura, qurilish, yondashuv, tasniflash.

Kirish

Arxitektura terminologiyasining shakllanish va rivojlanish tarixi, xususan, Renessans davridan boshlab qurilish texnologiyalari hamda innovatsion materiallarning joriy etilishi bilan uzviy bog‘liqdir. Ushbu davrda ilm-fan va san‘atning uyg‘unlashuvi natijasida arxitekturada yangi uslubiy yo‘nalishlar, konstruktiv shakllar va muhandislik texnikalari vujudga keldi. Mazkur jarayonlar o‘zbek tili arxitektura leksikasida ham sezilarli transformatsiyalarni keltirib chiqardi va soha terminologiyasining mustahkam ilmiy poydevorini yaratishga xizmat qildi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, fransuz, golland va nemis kabi xorijiy tillardan kirib kelgan o‘zlashma birliklar arxitektura lug‘at tarkibini boyitish bilan birga, soha tushunchalarining semantik aniqligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynagan [2–4].

Arxitektura lug‘atini tizimli o‘rganish jarayonida faoliyat turlari, ob‘ektlarning jismoniy xususiyatlari, uslub va davrlar, qurilish materiallari, funksional sub‘ektlar, strukturaviy elementlar hamda jihozlar kabi fundamental kategoriyalar klassifikatsiya qilindi. Bunday yondashuv terminlarni nafaqat tizimli tasniflash, balki ularning ilmiy kontekstdagi o‘rnini belgilash va semantik aloqadorliklarini tahlil qilish imkonini beradi [3]. Ma‘lumki, qurilish sohasining tarixiy evolyutsiyasi insoniyat sivilizatsiyasi, tabiiy muhitga moslashuv hamda ijtimoiy himoyalanih ehtiyojlari bilan bevosita bog‘liqdir [5–7].

Adabiyotlar tahlili

Zamonaviy arxitektura va qurilish sohasida leksik-terminologik tizimning rivojlanishi hamda uning strukturaviy kengayishi bugungi kunda chuqur ilmiy tadqiqotlarni talab etmoqda. Qurilish va arxitektura faoliyati murakkab, ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, undagi maxsus leksika nafaqat texnik parametrlarni, balki ob‘ektlarning estetik, funksional va ijtimoiy-madaniy jihatlarini ham ifodalaydi. Shu bois, terminologiyani tizimli tadqiq etish va unifikatsiya qilish (standartlashtirish) masalasi tilshunoslik hamda me‘morchilik fanlari kesishuvidagi muhim konseptual vazifa hisoblanadi.

Tadqiqotning nazariy poydevorini mahalliy va xorijiy tilshunos olimlarning fundamental ilmiy izlanishlari tashkil etadi. Xususan, terminologik tizimlarni tavsiflash, leksikografiya va sohaviy semantika masalalari O.S. Axmanova, V.G. Gak, A.S. Gerd, B.N. Golovin, S.V. Grinev, Yu.N. Karaulov, Yu.N. Marchuk, L.L. Nelyubin, L.A. Telegin, A.A. Ufimtseva, N.M. Shanskiy, D.N. Shmelev va L.V. Shcherba kabi tadqiqotchilarning nazariy konsepsiyalariga tayanadi [19]. Shuningdek, o‘zbek tilshunosligida qurilish leksikasi va arxitektura terminologiyasi bo‘yicha amalga oshirilgan dissertatsion tadqiqotlar ishning ilmiy bazasini boyitishga xizmat qildi.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Zamonaviy arxitektura va qurilish terminologiyasi umumlingvistik universal xususiyatlar bilan bir qatorda, ixtisoslashgan sohaviy (professional) farqlanishga ham egadir. Mazkur professional leksika soha mutaxassislari o'rtasidagi kommunikativ jarayonlarning aniqligini ta'minlovchi fundamental funksional-semantik birlik sifatida namoyon bo'ladi.

O.P. Korniyenko tadqiqotlariga ko'ra, arxitektura leksikasini ixtisoslashgan til tizimi sifatida quyidagi tematik guruhlariga klassifikatsiya qilish maqsadga muvofiq:

1. Binolarning tipologik tasnifi

Ushbu kategoriya arxitektura lug'atining tayanch semantik qatlamini tashkil etib, ob'ektlarning hajmiy-fazoviy va funksional xususiyatlarini ifodalaydi: *bino (building)*, *osmono'par bino (skyscraper)*, *ko'p qavatli inshoot (high-rise building)*, *o'rta balandlikdagi bino, fasad, balkon* va boshqalar.

2. Konstruktiv tizimlar va loyihalash terminlari

Bu guruhga kiruvchi birliklar binolarning texnologik va statik holatini tavsiflaydi: *konstruktiv loyihalash (structural design)*, *hisoblangan yuk (calculated load)*, *tayanch (support)*, *qattiq birikma (rigid connection)*, *mahkamlash tugunlari* va b. Mazkur terminlar loyiha-smeta hujjatlarida qat'iy texnik ma'no ifodalashga xizmat qiladi.

3. Strukturaviy elementlar nomenklaturasi

Inshootlarning karkas va xavfsizlik tizimini belgilovchi birliklar: *ustun (column)*, *bog'lovchi to'sin (girder)*, *uzluksiz nurluk (continuous beam)*, *muvozanatlangan oyna ramkalari, statik elementlar* va h.k.

4. Binoning tarkibiy qismlari va detallari

Bino va inshootlarning ichki hamda tashqi fragmentlarini tavsiflovchi leksika: *poydevor tagligi (foundation footing)*, *podval devori*, *ikki nishabli tom*, *parket qoplamasi*, *yong'inga qarshi devor (firewall)* va b.

5. Fundamental qurilish konseptlari

Binoning geometrik va yuk ko'tarish xususiyatlarini ifodalovchi tushunchalar: *ichki va tashqi yuzalar*, *chiqma burchak (protruding corner)*, *qarshilik ko'rsatish (resistance)*, *egilish momenti (bending)* va b.

6. Muhandislik-texnik ta'minot tizimlari

Bino va inshootlarning ekologik hamda mikroklimatik parametrlarini ifodalovchi terminlar: *insolyatsiya (quyosh nuri ta'siri)*, *iqlimiy yuklamalar*, *atrof-muhit muhofazasi*, *isitish va ventilyatsiya tizimlari* [1; 11].

Qurilish sohasi leksikasi tushunchalararo murakkab tizimli aloqalarni va ierarxik munosabatlarni aks ettiradi. Tadqiqotda ushbu terminologik maydon ikki asosiy makro sinfga ajratildi:

1. **Konstruktiv-funksional sinf:** Binolarning konstruktiv turlari va ularning tarkibiy qismlarini ifodalaydi.
2. **Texnologik-tashkiliy sinf:** Qurilish ishlab chiqarish jarayonlari, texnologiyalari va ishni tashkil etish bosqichlarini qamrab oladi.

Muhokamalar

Arxitektura tili professional diskursda semantik aniqlikni ta'minlashi lozim. Ushbu ixtisoslashgan leksika sohaviy lug'atning fundamental prinsiplari va tizimli tuzilishini aks ettiradi. Leksik birliklarni klassifikatsiya qilish, ularning semantik tarkibini tahlil etmasdan va uzatilayotgan professional axborotning mohiyatini aniqlamasdan turib amalga oshirilishi mumkin emas [20]. Xususan, me'moriy loyihalash jarayonida ob'ekt elementlari (devor, yopilma va b.) chizmalar yordamida differentsiatsiya qilinadi va tegishli nomenklatura bilan nomlanadi.

M.M. Bekmurodov o'z tadqiqotlarida **“bino”** (building) leksemasini o'z ichiga olgan terminlarni leksik-tematik munosabatlar asosida tizimlashtiradi. Bu yondashuv qurilish sohasi tushunchalari va realiyalar o'rtasidagi kategoriyaviy aloqalarni ochib berishga xizmat qiladi. Muallif terminologik birliklarni quyidagi ikki yirik funksional yo'nalishga ajratadi:

1. **Funksional-destinativ terminlar:** Binolarning maqsadli vazifasini (destinatsiyasini) ifodalovchi birliklar.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

2. **Sifat-dizayn tavsifli terminlar:** Inshootlarning konstruktiv va estetik xususiyatlarini ifodalovchi birliklar [15, p. 30].

1. Binolarning funksional turlariga ko'ra tasnifi

Muallif binolarning funksional vazifalaridan kelib chiqib, quyidagi subkategoriyalarni ajratadi:

- **Fuqarolik inshootlari terminologiyasi:** *blokli turar joy (block house), bino (building), kottej (detached house), fuqarolik binosi (civil building)* va boshqalar.
- **Sanoat va agrar ob'ektlar terminologiyasi:** *issiqxona (greenhouse), sut fermasi (dairy farm), zavod (factory), ishlab chiqarish sexi (workshop), sanoat majmuasi.*

2. Binolarni qurilish materiali bo'yicha differentsiyalash

Konstruksiyalarning moddiy asosi bo'yicha quyidagi leksik-tematik guruhlar tahlil qilingan:

- **Loh (adobe) konstruksiyalar:** *loy devorli uylar (adobe house), to'qilgan inshootlar (wattle-house).*
- **Yog'ochli konstruksiyalar:** *blokli yog'och uylar, log-binolar (log house), oldindan tayyorlangan elementli uylar.*
- **Prefabrik va beton konstruksiyalar:** *panel uylar, monolit beton inshootlar (precast concrete buildings).*
- **Toshli inshootlar:** *granit binolar, marmar qoplamali imoratlar.*
- **An'anaviy me'moriy shakllar:** *ayvonlar, gumbazli yopilmalar va hududiy-tarixiy arxitektura elementlari.*

3. Terminologiyaning genezis va shakllanish manbalari

N.A. Minakova tomonidan taklif etilgan tasnifga ko'ra, arxitektura va qurilish terminologiyasi shakllanish manbalariga ko'ra ikki asosiy qatlamga bo'linadi:

1. **Umumlingvistik asosga ega terminlar:** Umumiy tildan olingan va sohaviy semantik ixtisoslashuvga uchragan birliklar.
2. **Dialektal va etnoterminal qatlam:** Hududiy qurilish an'analari va dialektik asosga ega bo'lgan tarixiy-me'moriy atamalar.

Ushbu tasniflar terminologik leksikaning lisoniy shakllanish mexanizmlarini tushunishga hamda arxitektura lug'ati tarkibini tizimli (sistematik) tahlil qilishga xizmat qiladi.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, arxitektura va qurilish terminologiyasining professional va tarixiy qatlamlari birgalikda semantik jihatdan aniqlik va madaniy-merosiy asosni ta'minlovchi tizimni tashkil qiladi. Ushbu terminologik tizim kasbiy kommunikatsiya, bilim uzatish va me'moriy merosni saqlashda muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Xulosa

Zamonaviy arxitektura va qurilish terminologiyasi nafaqat umumlingvistik universal xususiyatlarga, balki sohaviy ixtisoslashuv va professional aniqlikka ham ega ekanligi aniqlangan. Tadqiqot davomida terminologik birliklar tematik guruhlar, makro sinflar va uch darajali iyerarxik tizim bo'yicha tizimlashtirildi. Ushbu tizim arxitektor-quruvchilarning kasbiy kommunikatsiyasini samarali va aniq amalga oshirish, loyiha hujjatlari sifatini oshirish hamda mutaxassislar o'rtasida tushunishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, tadqiqot terminologik tizimning semantik, strukturaviy va funksional jihatlarini ochib berib, arxitektura va qurilish sohasida terminlarni standartlashtirish va unifikatsiya qilish zaruratini tasdiqladi. Shu bilan birga, xalqaro loyihalarda soha terminlarining ekvivalentligi va tarjima aniqligi muhandislik-loyiha ishlarining samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Natijada, zamonaviy arxitektura va qurilish terminologiyasini tizimli o'rganish va standartlashtirish kasbiy faoliyat, akademik ta'lim hamda ilmiy tadqiqotlar uchun ustuvor vazifa ekanligi xulosa qilinadi.

References

- [1] Sakaeva L R, Kondrateva I G, Yahin M A 2019 Mentality as one of the most significant attributes of nation: historical and metodological aspects 3C TIC, pp 31-42.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

- [2] Kornienko O P 2008 The terminological specificity of the English texts is a sublanguage of architecture and construction. Volgograd State University, 63-1 pp 151-155.
- [3] Cowan J H, Smith P 2005 Dictionary of architectural and building technology. New York: The Taylor and Francis e-Library, 405 p.
- [4] Davies N, Jokiniemi E 2008 Dictionary of architecture and building construction. UK: Architectural press, 737p.
- [5] Gainutdinova D Z 2012 The term-metaphor of the architectural and construction sublanguage: systematic, structural and cognitive-discursive approaches. Belgorod 442 p.
- [6] Kacher S, Bignon D, Khalin G 2002 A method for constructing a reference image database to assist with design process 18, France.
- [7] Bekmurodov M M 2002 Lexico-semantic and structural analysis of construction terminology: on the material of Tajik and English, Dushanbe 166 p.
- [8] Minakova N A 1985 Features of the formation and structure of the construction terminology of the Russian language: 23, Moscow.
- [9] Minasyan A V 2003 Semantic analysis of Russian language terminology borrowed from the French language: based on the material of literary, military and architectural terminology, Rostov-on-Don, 183 p.
- [10] Bazarova L V, Gilyazeva E N 2017 Interdisciplinary polysemy and homonymy in the field of terminological systems (on the material of English terms of medical genetics), Astra Salvensis, pp 407-414.
- [11] Sakaeva L R, Yahin M A, Kuznetsova E V 2019 Functional Languages in the Context of Globalization: The Language of Advertising, Journal of research in applied linguistics Vol. 10, pp 447-453().
- [12] Sakaeva L R, Yahin M A, Mensah D, Fatkullina F G 2019 The peculiarities of translations of official business plans from English into Russian [Las peculiaridades de las traducciones de planes comerciales oficiales del Inglés al Ruso], Opcion Vol. 35, Special Iss. 23, pp 433-447.
- [13] Makayev K Kh, Baranova A R, Sigacheva N A 2019 Ways of vocabulary enlargement in the English sublanguage of Physics Journal of Research and Applied Linguistics, 10(SP), pp 793-801. Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues, Saint Petersburg, Russia, Summer and Autumn.
- [14] Makayev Kh F, Sakaeva L R, Yakhin M A, Makayeva G Z, Gulkanyan M K 2018 Word building in the sphere of physics and its influence on the commonly-used vocabulary 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM, Vol. 5, Iss. 3.6 pp 711-718.
- [15] Sakaeva L R, Yahin M A, Bazarova L V 2019 Modes of Expression of Interlingual Transformations in the Translation of The Novel A Christmas Carol by Charles Dickens Tarih kultur ve sanat arastirmalari dergisi-journal of history culture and art research Vol. 8, Iss. 3 pp 242-250.
- [16] Rahmonberdiyeva, S. (2024). BINO-INSHOOTLAR QURILISHIGA OID TERMINLARNING XUSUSIYATLARI. Farg'ona davlat universiteti, (4), 145-145.
- [17] Abdulmuhammad's, R. S. Teaching Through Integration Method in Primary Education. International Journal on Integrated Education, 4(8), 31-32.